

MANIFESTAÇÕES VISUAIS NA INTOXICAÇÃO POR METANOL: UM OLHAR FARMACOLÓGICO

Jady Mariano Magalhães ¹
Lara Brasil Pontes ²
Caren Nádia Soares de Sousa ³

RESUMO: Em outubro de 2025 o Ministério da Saúde confirmou 113 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. A ingestão de Metanol gera intoxicação e consequências fisiopatológicas permanentes como a perda de visão. Ele pode gerar efeitos até letais caso não seja reconhecido rapidamente, pois quando ele é metabolizado e transformado em ácido fórmico é responsável por causas acidose metabólica. Esse estudo pretende compreender efeitos fisiopatológicos, causalidade, agravos e como detectar precocemente a presença desse álcool. Para isso, realizou-se a presente revisão integrativa de literatura nas bases *SciELO*, PubMed e Google Acadêmico, com publicações dos últimos 10 anos, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após critérios de inclusão e exclusão, três estudos foram selecionados para compor a análise qualitativa. Os estudos demonstram que o metanol, ao ser metabolizado, gera ácido fórmico, que bloqueia a produção de energia celular, afetando principalmente o sistema nervoso central e a visão. A identificação rápida dos sintomas é essencial para evitar sequelas irreversíveis. Essa intoxicação configura-se como uma emergência toxicológica de alta gravidade, capaz de provocar disfunções visuais irreversíveis e levar à morte, torna-se necessário o aprofundamento em mais estudos para o preparo correto dos profissionais de saúde.

Palavras-chave: Metanol; Intoxicação; Visão Ocular.

1 INTRODUÇÃO

O Metanol é um poderoso solvente orgânico que apresenta uma estrutura química bem simples, esse soluto interage com a água e é dissolvido por seus íons serem polares. Esse composto, também chamado de álcool metílico, está classificado

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, 4ª Semestre do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce E-mail: jadymagal@gmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem, 6ª Semestre do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce E-mail: larabrasilpontes@gmail.com

³ Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE; Doutora em Farmacologia;
E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

na família do álcool, porém diferente do conhecido etanol, ele é tóxico para humanos (Mojica, *et al.* 2020).

A ingestão deste componente gera intoxicação e consequências fisiológicas permanentes, segundo Mojica, *et al.* (2020) podendo ser letais as pessoas que forem expostas, como perda de visão e difusão restrita dos nervos ópticos, principalmente se não for reconhecida e tratada com rapidez.

Além disso, a ingestão de um produto contendo metanol pode resultar em um atraso considerável no diagnóstico e no tratamento, considerando que o álcool metílico é rapidamente metabolizado pelo organismo alcançando suas concentrações máximas no período de 30 a 50 minutos, sendo sua característica marcante nas intoxicações, relacionada a acidose metabólica. (Santin, 2014).

É a oxidação desse álcool que se torna letal, pois é como ácido fórmico que ocorre a acidose metabólica celular. Conforme Alnefaie, *et al.* (2024) a intoxicação por metanol gera embriaguez leve, náuseas, vômitos, dor de cabeça, dores abdominais, lesões oculares, cegueira, lesões epiteliais, disfunção cerebral, degeneração do fígado, rins e coração e pode levar até a morte, dependendo da quantidade ingerida.

Nesse contexto, tendo em vista que em 08 de outubro de 2025 o Ministério da Saúde confirmou 113 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. (Brasil, 2025). O objetivo deste trabalho foi analisar efeitos fisiopatológicos e as consequências clínicas da intoxicação por metanol, destacando a importância do reconhecimento precoce e do preparo dos profissionais de saúde diante dessa emergência toxicológica.

2 METODOLOGIA

O presente estudo se trata de uma revisão integrativa de literatura, realizada através das bases de dados: *Scientific Electronic Library Online*, PubMed, e Google Acadêmico, com corte temporal de 2014 a 2025. Os critérios de inclusão para os artigos e publicações científicas originais, gratuitos e *online*, escritos em linguagem exclusivamente portuguesa, inglesa e castelhano. A partir dos descritores “Metanol/*Methanol*”, “Intoxicação/*Intoxication*” e “visão ocular/*eye vision*” combinado ao operador booleano “AND”.

Após exclusão de publicações fora da temática principal e textos duplicados, foram selecionados quatro artigos para compor a análise qualitativa. O estudo não passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa, pois tratase de dados secundários e de domínio público.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para compreender os agravos derivados da intoxicação por metanol é necessário compreender a correlação com a farmacologia, em foco a farmacocinética e as etapas de absorção, distribuição, biotransformação e excreção dessa droga, assim como a farmacodinâmica, como a ação desse álcool no organismo, seu efeito e potencial de ação (Santin, 2014).

Assim como o etanol (C_2H_6O), o metanol (CH_3OH) é sintetizado pela enzima álcool desidrogenase (ADH), porém, enquanto o etanol se torna o acetaldeído (C_2H_4O) após a síntese dessa proteína o metanol se transforma em formaldeído (CH_2O), e a partir de sua próxima síntese pela enzima aldeído desidrogenase, esse elemento oxida no fígado se transformando em ácido fórmico (H_2CO_2), conhecido popularmente como formol ou ácido metanoico, altamente tóxico para o ser humano porque inibe a produção de adenosina trifosfato (ATP) nas mitocôndrias das células (Santin, 2014).

O ácido fórmico inibe o Citocromo C Oxidase ou Complexo IV, nas mitocôndrias que capta o oxigênio para realizar a respiração celular, e interrompe a produção de ATP, causando hipóxia no meio intracelular. E o tecido nervoso é diretamente afetado, tendo em foco o nervo óptico e os gânglios da base como a retina, causando edema e atrofia podendo resultar em cegueira irreversível (Alnefaie, *et al.* 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intoxicação por metanol é uma emergência toxicológica grave, capaz de causar disfunções visuais irreversíveis e até o óbito do paciente. Diante da pesquisa realizada foi identificado a existência de limitadas pesquisas referente às consequências da ingestão do metanol, principalmente o reconhecimento dos sinais e sintomas e seu tratamento adequado voltado para a população.

Conclui-se que há escassez de estudos sobre o processo farmacofisiológico do metanol e suas consequências, sobretudo no reconhecimento precoce e tratamento adequado. Destaca-se o papel fundamental da enfermagem como primeira linha na identificação de sinais clínicos sugestivos de intoxicação, como alterações visuais e neurológicas, reforçando a necessidade de constante capacitação técnico-científica para garantir uma assistência qualificada frente aos casos de intoxicação por metanol.

REFERÊNCIAS

ALNEFAIE, S. A. *et al.* *Methanol intoxication in the central region of Saudi Arabia: Five case studies.* Saudi Pharmaceutical Journal, v. 32, p. e.102018, 5 mar. 2024. DOI <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2024.102018>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016424000689?via%3Dihub>.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE confirma 113 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica: Ministério da Saúde, 8 out. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/outubro/ministerio-da-saude-confirma-113-registrosde-intoxicacao-por-metanol-apos-ingestao-de-bebida-alcoolica>. Acesso em: 1 nov. 2025.

MOJICA, C. V. *et al.* *Chronic methanol toxicity through topical and inhalational routes presenting as vision loss and restricted diffusion of the optic nerves on MRI: A case report and literature review.* *eNeurologicalSci, Science Direct, Elsevier*, v. 20, e.100258, 20 set. 2020. DOI <https://doi.org/10.1016/j.ensci.2020.100258>. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240565022030037X?via%3Dihub>.

SANTIN, L. G. Estudo teórico das propriedades geométricas da curcumina em metanol usando dinâmica molecular de Car-parrinello. 2014. 105 f. 28/02/2014 Dissertação Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, (Mestrado em Ciências Moleculares) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis. Disponível em: <http://www.bdttd.ueg.br/handle/tede/264>.